

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 553.041(470+571); 502.7

МИНЕРАЛЬНО–СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И ЕГО РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

MINERAL AND RAW MATERIALS POTENTIAL OF RUSSIA AND ITS RATIONAL USE

©Молотов С. А.

*Астраханский государственный университет
г. Астрахань, Россия
eakol4in@rambler.ru*

©Molotov S.

*Astrakhan State University
Astrakhan, Russia
eakol4in@rambler.ru*

©Аббазова Е. В.

*Астраханский государственный университет
г. Астрахань, Россия
is_sharova@mail.ru*

©Abbazova Ye.

*Astrakhan State University
Astrakhan, Russia
is_sharova@mail.ru*

©Токарева Н. И.

*Астраханский государственный университет
г. Астрахань, Россия
k_e_r_i@mail.ru*

©Tokareva N.

*Astrakhan State University
Astrakhan, Russia
k_e_r_i@mail.ru*

Аннотация. В статье анализируется минерально–сырьевой потенциал России как один из важнейших факторов устойчивого развития экономики страны и составная часть мирового потенциала. Рассматриваются нефте– и газодобывающие регионы Российской Федерации (оценка запасов горючих ископаемых, состояние и перспективы), принципы и подходы к рациональному природопользованию.

Abstract. The article analyzes the mineral resource potential of Russia as one of the most important factors of sustainable development of the economy and an integral part of the global potential. We consider oil and gas regions of Russia (estimated reserves of fossil fuels, the status and prospects) , principles and approaches to environmental management.

Ключевые слова: минерально–сырьевая база, мировой потенциал, стратегия, эколого–экономическая оценка, рациональное природопользование.

<http://www.bulletennauki.com>

Keywords: mineral resources, potential for global strategy, economic evaluation, environmental management.

Минерально–сырьевая база обеспечивает внутренние потребности страны в большинстве видов минерального сырья и имеет значительные экспортные возможности. Наличие крупного природно-ресурсного потенциала России обуславливает ее особое место среди индустриальных стран, обеспечивая устойчивое положение государства в мировой экономике.

Для современной России энергетические ресурсы составляют основу ее экономики. Прежде всего это нефть и природный газ [1]. В России добывается более 17% мировой нефти, до 25% природного газа, 15% каменного угля. Главная проблема при их добыче — неполное извлечение из недр: нефть из скважины выкачивают в лучшем случае на 70%, каменный уголь — не более чем на 80%. Наряду с потерями при добыче есть не менее крупные потери при переработке. Россия относится к немногим странам мира, имеющим возможность в течение длительного времени развивать крупномасштабную нефтяную промышленность, полностью ориентируясь на собственные природные ресурсы [2]. В силу специфики геологических условий каждый из субъектов РФ имеет индивидуальную направленность геологоразведочных работ и сопутствующие технико–экономические проблемы.

С учетом основных тенденций развития мировой и российской экономики основное значение в жизнеобеспечении человечества будет по-прежнему принадлежать топливно–энергетическим ресурсам, поэтому разработка стратегии рационального, экологичного и социально значимого для регионов использования минерально-сырьевого потенциала и особенно энергетических сырьевых ресурсов является актуальной научной проблемой, имеющей важное народно–хозяйственное значение.

В прошлом веке извлечение полезных ископаемых из недр земли стало особенно активным. Объемы добычи, как в России, так и в других нефтедобывающих странах неуклонно растут. В связи с этим ученые и производственники серьезно озабочены проблемой истощения минеральных ресурсов в ближайшей исторической перспективе.

Первоочередными задачами становятся охрана и рациональное использование природных ресурсов, широкое вовлечение в ресурсный цикл возобновляемых источников энергии. Ресурсные циклы базируются на системном подходе. Это комплексная всесторонняя оценка воздействия производства на среду и ее ответных реакций, оптимизация природопользования, основанная на принятии рациональных решений в использовании природных ресурсов и природных систем на базе одновременно экологического и экономического подходов, прогноз развития различных отраслей и географических регионов, опережение темпов заготовки и добычи сырья выхода полезной продукции со снижением количества образующихся отходов и т. п. [3]. Эти системы обеспечивают, с одной стороны, высокие производственные показатели, а с другой — поддержание в зоне своего влияния благоприятной экологической обстановки, максимально возможное сохранение и воспроизводство естественных ресурсов [4].

Принцип комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства заключается в том, что на базе имеющихся в данном экономическом районе сырьевых и энергетических ресурсов создаются территориально-производственные комплексы, которые позволяют более полно использовать указанные ресурсы и тем самым снизить вредную нагрузку на окружающую среду [5, 6].

Список литературы:

1. Оганесян Л. В. Минерально–сырьевые ресурсы и экономическое развитие // Изв. секции наук о Земле РАЕН. 2011. Вып. 2. С. 5–11.

<http://www.bulletennauki.com>

2. Бавлов В. Н., Михайлов Б. К., Вартанян С. С. Основные результаты ГРР по воспроизводству МСБ ТПИ в 2005 г. и задачи на 2012 г. // Конференция «Прогноз, поиски, оценка рудных и нерудных месторождений на основе их комплексных моделей — достижения и перспективы»: материалы. М.: Центр. науч.-исслед. геол.-развед. ин-т цвет. и благород. мет., 2012. С. 9–19.

3. Данилов–Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-Традиция, 2011. 416 с.

4. Кривцов А. И., Беневольский Б. И., Минаков В. М. Национальная минерально–сырьевая безопасность: Введение в проблему. М.: Центр. науч.-исслед. геол.-развед. ин-т цвет. и благород. мет., 2012. 196 с.

5. Шарова И. С., Джумалиева Г. Т., Марлатов А. Е., Быков И. П., Черкашин Р. В. Использование космического мониторинга для экологических исследований // Экология России: на пути к инновациям. 2015. №12. С. 21–24.

6. Шуваев Н. С., Татаринцев С. А., Бармин А. Н., Колчин Е. А., Татаринцева А. Ю. Оценка риска источников опасности промышленных объектов на территории Астраханской области // Естественные науки. 2014. №4 (49). С. 14–20.

References:

1. Oganesyanyan L. V. Mineral'no-syr'yevyye resursy i ekonomicheskoye razvitiye. *Izv. sektsii nauk o Zemle RAYEN*, 2011, Вып. 2, pp. 5–11.

2. Bavlov V. N., Mikhaylov B. K., Vartanyan S. S. Osnovnyye rezul'taty GRR po vosproizvodstvu MSB TPI v 2005 g. i zadachi na 2012 g. Prognoz, poiski, otsenka rudnykh i nerudnykh mestorozhdeniy na osnove ikh kompleksnykh modeley — dostizheniya i perspektivy: materialy konf. Tsentr. nauch.-issled. geol.-razved. in-t tsvet. i blagorod. met. Moscow, 2012, pp. 9–19.

3. Danilov–Danilyan V. I., Losev K. S. Ekologicheskyy vyzov i ustoychivoye razvitiye. Moscow, Progress–Traditsiya, 2011, 416 p.

4. Krivtsov A. I., Benevolskiy B. I., Minakov V. M. Natsional'naya mineral'no-syr'yevaya bezopasnost': Vvedeniye v problem. Tsentr. nauch.–issled. geol.–razved. in–t tsvet. i blagorod. met. Moscow, 2012, 196 p.

5. Sharova I. S., Dzhumaliyeva G. T., Marlatov A. E., Bykov I. P., Cherkashin R. V. Use of space monitoring for ecological researches. *Ecology of Russia: on the way to innovations*, 2015, no. 12, pp. 21–24.

6. Shuvayev N. S., Tatarintsev S. A., Barmin A. N., Kolchin E. A., Tatarintseva A. Yu. An assessment of risk of sources of danger of industrial facilities in the territory of the Astrakhan area. *Natural sciences*, 2014, no. 4 (49), pp. 14–20.

*Работа поступила в редакцию
20.03.2016 г.*

*Принята к публикации
23.03.2016 г.*